

INFORMATIKA FANLARINI O'QITISHDA AXBOROT MADANIYATI VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Sulaymonov Husanboy Karimjonovich

Andijon viloyati Izboskan tumani 12- maktabi

Oliy toifali informatika fani o'qituvchisi

Bakirova Shaxlo Mirzayevna

Andijon viloyati Izboskan tumani

12- maktabi informatika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409717>

Annotatsiya: Maqolada informatika darslarida o'quvchilarni internetdan to'g'ri foydalanish bo'yicha turli ma'lumotlar taqdim qilingan. Bugun dunyoda katta xavfga aylanib borayotgan kiberjinoyatlar-turli online qimorlar,o'yinlar asosida pul ishlash kabi axborot hujumlari uchun mafkuraviy kurash olib boorish va internetdan foydalanish madaniyatini shakllantirish juda muhimdir.

Kalit so'zlar: texnologiya, global muammolari, virusli dasturlar, mafkuraviy immunitet, kiberjinoyat, kiberxavfsizlik.

Аннотация: В статье представлены различные сведения о правильном использовании Интернета студентами на занятиях по информатике. Киберпреступления, которые сегодня становятся большой угрозой в мире, идеологически борются с такими информационными атаками, как онлайн-гемблинг, заработок на основе игр. и Очень важно создать культуру использования Интернета.

Ключевые слова: технологии, глобальные проблемы, вредоносное ПО, идеологический иммунитет, киберпреступность, кибербезопасность

Abstract: The article presents various information on the correct use of the Internet by students in computer science classes. Cybercrimes, which are becoming a big threat in the world today, are ideologically fighting for information attacks such as online gambling, making money on the basis of games, and It is very important to create a culture of using the Internet.

Key words: technology, global issues, malware, ideological immunity, cybercrime, cyber security.

Yoshlarimizning axborot bilan ishlash, axborot qidirish, turli yolg'on ma'lumotlarga aldanib qolmaslik, zarur axborotlarni ajrata bilish, qayta ishlash, tartibga keltirish, axborot mazmunini tushunish, do'stlarga xolis manbalarni uzatish, mantiqiy fikrlay olishni o'rganish kabilar asosida axborot madaniyati shakllanadi. Axborotning kim uchun va nima maqsadda tayyorlanganligini tushuna bilish muhim ahamiyatga ega. Har bir o'quvchi aloqa sohasida qanday texnik vositalar ishlatilishi to'g'risida umumiy tasavvurga ega bo'lishi kerak. Bugungi globallashuv jarayonida yoshlarda axborotlarni tahlil qila olish, axborotdagi asosiy xabarni ajratish, aloqaning yo'nalishini, uning yashirin ma'nosini to'g'ri tushunish, qisqa qilib aytganda, har qanday axborotni tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishga ta'limning barcha bosqichlarida alohida e'tibor qaratish lozim. Darslardagi interfaol faoliyat o'zaro tushunishga, hamkorlikda faoliyat yuritishga, umumiy, lekin har bir ishtirokchi uchun ahamiyati nazorat topshiriqlarini birgalikda echishga olib keladigan muloqotli aloqani tashkil etish va rivojlantirishni ko'zda tutadi. Interfaol metodlardan foydalaniladigan o'quv jarayonida o'quvchilar tanqidiy fikrlashga, shart-sharoitlarini va tegishli axborotni tahlil qilish asosida

murakkab muammolarni echishga, alternativ fikrlarni chamalab ko'rishga va asosli ravishda qarorlar qabul qilishga, bahslarda ishtirok etishga, boshqalar bilan muloqot qilishga o'rganadilar. Buning uchun darslarda individual, juftli va guruhli ishlar tashkil etiladi, izlanuvchi loyihalar, rolli o'yinlar, ijodiy ishlar qo'llaniladi, hujjatlar va axborotning turli manbalari bilan ish olib boriladi. Shunga qaramay zo'rvonlik, giyohvandlik kabi illatlarni targ'ib etuvchi ayrim veb-saytlar yoshlar tarbiyasi, milliy ma'naviyatimiz, tinch va osoyishta hayotimizga tahdid solayotgani sir emas. Bu esa yoshlarning internetdan foydalanish ko'nikmasi, madaniyatini to'g'ri shakllantirishni taqozo etmoqda. Har narsani yaxshi va yomon tomoni bo'ladi. Kompyuterimiz orqali frilanser sifatida, ishdan, o'qishdan bo'sh vaqtida bir nechta yaxshi platformalar orqali qo'shimcha mablag' ishlab topish imkoniyati mavjud. Ta'lim, biznes, reklama kabi bir nechta foydali platforma va saytlardan ham to'g'ri foydalana olamiz. Shunday ko'rinmas odamlar borki, yolg'on xabar tarqatish, bironing tinchligini buzishni maqsad qiladi, "Mobil telefoningizga yoki elektron pochtagizga noma'lum shaxslar keraksiz xabarlar yuborishadi" bunday holatlarda javob qaytarmasdan o'chirish kerak. Chunki bu firibgarlarni tuzog'i hisoblanadi. Tekin pishloq qopqonda bo'ladi! deyilar.

Hozirda internetdan foydalanuvchilarning salmoqli qismini yoshlar tashkil etadi. Shu bois yoshlarda internetdan maqsadli foydalanish madaniyatini yuksaltirish, yoshlarda internet axborotlaridan to'g'ri va o'rinli foydalanish, malakasini oshirish, salbiy ta'sir ko'rsatuvchi axborotlardan himoyalash, xavfsiz internet muhitini shakllantirish borasidagi ishlar samaradorligini oshirishda bunday tadbirlarning ahamiyati katta. Bu kabi salbiy oqibatlarini oldini olish maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 3-fevraldagi "Internet tarmog'ida sodir etilayotgan huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-117-son Qarorining mazmun-mohiyati hamda qarorda vazifalar belgilab berilgan. Axborot¹ – inson o'z sezgi organlari orqali qabul qiladigan barcha signallar majmuasi. Radio, televideniye, telefon, internet kabi axborot tarmoqlari orqali uzatilayotgan ma'lumotlar turli ko'rinishga ega. Ular orasida matn, surat, video, turli belgilar tizimi va boshqalar mavjud. Kinematografiya bugungi kunda ma'lumot uzatishning eng intensiv usuliga aylandi. Kino nafaqat ma'lumot uzatish, balki tarbiyalash, mafkura, dunyoqarash va e'tiqodni shakllantirish vazifasini ham bajarmoqda. Shu o'rinda kiberterrorizm va uning jamiyat hayotiga solayotgan xavfining ko'lami ham oshib borayotganini ta'kidlash joiz. "Axborot urushi" iborasini ilk bor fizik olim Tomas Ron qo'llagan. U 1976-yilda ushbu masalaga barcha mas'ul kishilar e'tiborini qaratdi. Bunday jarayonlar esa "Kim axborotga ega bo'lsa u dunyoni boshqaradi" degan hulosaga bo'ysunmaslik kerak. Bizda har qanday jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish immunitetimiz mavjud. Hozirgi davr – dunyoda g'oyaviy qarama-qarshiliklar murakkab tus olgan, mafkura poligonlari yadro poligonlidan ham kuchli bo'lib borayotgan davr. Shunday ekan, ularning o'ziga xos manfaatlarini ifodalaydigan mafkuraviy ta'sir usullari bo'lishi shubhasiz. Mafkuraviy immunitetimiz qanchalik mustahkam bo'lsa, shuncha yot g'oyalarga qarshi kurasha olamiz.

¹Tarbiya darsligi.11-sinf - D. Kenjayev, N. Ismatova, Z. Islomov, D. Rahimjonov, D. Ruziyeva, Z. Zamonov, O. Mahmudov, S. Shermuhammedova, S. Akkulova, N. Xolmuxamedova, Z. Jabborova. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 50 b

Buyuk Britaniya Parlamentining lordlar palatasi vakili lord Muhammad Iltaf Shayx:² “Agar Ulug‘bek hozir hayot bo‘lganida, o‘zbeklar birinchi bo‘lib Oyga safar qilgan bo‘lardi. Al-Xorazmiy bo‘lmaganida, zamonaviy texnologiyalar ham bo‘lmas edi. Ibn Sino asarlari asosida hozir Yevropa tibbiyotni o‘rganmoqda. Biz radikallashuvga O‘zbekiston madaniyati bilan qarshi kurashishimiz kerak. Sizlar Imom Buxoriy hadislarini ingliz tiliga tarjima qilib, sharhlab bering. Biz bu kitoblar bilan jaholatga qarshi kurashamiz”. Biz har kuni va har joyda ajdodlarimizdan faxrlanishimiz, ularning bizga qoldirgan ma‘naviy meroslarini o‘rganishimiz zarur.

Bizning o‘quvchilarimiz AKT vositalaridan darslarda faol va samarali foydalanmoqda. Bugun dunyoda 40 mingdan ortiq kasb-hunar bo‘lsa, bularning aksariyati komputer, informatika sohasida ekan. **Ma‘lumot o‘rnida**, “Google”ning bo‘ljak rahbari yoshligidanoq ilmga chanqoqligi bilan tengdoshlaridan ajralib turgan. U maktabda kamgap, ammo so‘zlari ma‘noga to‘la, uyatchan o‘quvchi bo‘lgan. Elektronika mahsulotlarini “titkilash” uning uchun eng sevimli mashg‘ulot edi. Uni shunday fikri bor “Ota-onam boshqa millionlab insonlar kabi, topgan-tutganlarini, umrlarini farzandlarining ta‘limi uchun sarf qilganlar. Shu tufayli hozirgi darajaga yetishdim³.” Dunyodagi eng kuchli insonlari ham oddiy hayotdan ilm orqali yuksalgan.

Xulosa qilib aytganda, informatika fanlarini o‘qitishda axborot madaniyatiga ko‘p e‘tibor qaratish va darslarda pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarga nafaqat fanni yaxshiroq o‘rganish, balki olingan ko‘nikmalarni ham amalda qo‘llay bilish imkonini beradi. Mutafakkir bobomiz Alisher Navoiyning “**Agar ogohsen sen – shohsen sen. Agar shohsen sen – ogohsen sen**” so‘zlari esa ayni bugungi kundan har jabhada ogohlik va sergak bo‘lish tuyg‘usini shakllantirishga katta kuch bag‘ishlaydi.

INNOVATIVE ACADEMY

References:

1. Tarbiya darsligi.11-sinf - D. Kenjayev, N. Ismatova, Z. Islomov, D. Rahimjonov, D. Ruziyeva, Z. Zamonov, O. Mahmudov, S. Shermuhammedova, S. Akkulova, N. Xolmuxamedova, Z. Jabborova. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2021. – 50 b
2. Tarbiya darsligi. N. Ismatova, Z. Zamonov va boshqalar. Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2021. – 51-bet.
3. O‘zbekiston va Buyuk Britaniya ziyolilari, diniy soha namoyandalari–ning uchrashuvidan. 2018-yil 1-mart, London.
4. **Sundar Pichai.** “Google” kompaniyasining rahbari.

² Tarbiya darsligi. N. Ismatova, Z. Zamonov va boshqalar. Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2021. – 51-bet.
O‘zbekiston va Buyuk Britaniya ziyolilari, diniy soha namoyandalari–ning uchrashuvidan. 2018-yil 1-mart, London.

³ **Sundar Pichai.** “Google” kompaniyasining rahbari.